

प्रगतिशील हिन्दी कविता में जन, जनपद और उनकी लोक-संस्कृति (नागार्जुन की कविताओं के संदर्भ में)

डॉ. गजेन्द्र भारद्वाज

सहायक प्राचार्य, हिंदी, मारवाड़ी महाविद्यालय, (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय), दरभंगा, बिहार,

Corresponding Author- डॉ. गजेन्द्र भारद्वाज

ईमेल- drgajendrabhardwajhindi@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.12739419

सारांश-

प्रगतिशील काव्यधारा जितनी व्यापक है, उतनी विविधतापूर्ण भी। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर, त्रिलोचन जैसे कवियों की रचनाशीलता को समग्रता में देखा जाये तो व्यापकता और विविधता का एक विशाल फलक पर फैली दिखाई देती है। प्रगतिशील कवियों का मुख्य ध्येय लोक के सुख-दुख और जीवन को कविताओं के माध्यम से चित्रित करना था। हालाँकि प्रगतिशील कवियों के पूर्व भी लोक को कविताओं का विषय बनाया जाता था किंतु प्रगतिशील कवियों ने लोक को कविता के केन्द्र में लाकर उनका चित्रण किया जो प्रगतिशील कवियों के काव्य को वर्ग संघर्ष से परे अवलोकित करते हुए जीवन के वैभव का अनुभव करने की स्वतंत्रता देता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रगतिशील कविता का लक्ष्य समाजनिर्माण और परिष्कार की शक्तियों को संगठित करना था, जिसके लिए उन्होंने लोक के ग्रामीण और शहरी; दोनों पक्षों की पड़ताल की। यह ध्यातव्य हो कि प्रगतिशील कवियों में लोक और लोक-संस्कृति में आने वाले बदलावों को भी अपनी कविताओं के माध्यम से चिन्हित किया है। नागार्जुन ऐसे ही प्रगतिशील कवि माने जा सकते हैं जिनकी कविताओं में प्रत्यक्षतः अभावों से भरे यथार्थ एवं सत्ता के प्रति विद्रोह अवश्य परिलक्षित होता है तथापि उनकी कविताओं में लोकजीवन की अभिव्यक्ति के यथार्थ के निरूपण से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत शोधपत्र में नागार्जुन की प्रगतिशील कविताओं में लोक-संस्कृति की व्याप्ति का अध्ययन-विश्लेषण किया गया है।

की-वर्ड- प्रगतिशील, लोक, जीवन, जनपद, संस्कृति, संघर्ष।

प्रस्तावना-

प्रगतिवादी कवि के पास जो सामाजिक यथार्थपरक दृष्टि है वह वर्गचेतना पर आधारित है परंतु प्रगतिशील कवि की दृष्टि जीवन की स्वाकारोक्ति पर जाती है, जिसके कारण प्रगतिशील कवियों में जीवन जीने की अदम्य इच्छा उनकी मूल वाणी बनकर गूँजती है। 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना से बहुत पहले ही हिंदी साहित्य में प्रगतिशील कविताओं का प्रादुर्भाव हो चुका था। यह अलग बात है कि प्रगतिवाद की बयार से उत्पन्न आँधी ने एक ऐसे आंदोलन का रूप ले लिया जिसने अपने समय के साहित्य को पूँजीवाद, वर्ग-संघर्ष, द्वंद्वत्मक भौतिकवाद जैसी अवधारणाएँ दीं। लेकिन इसके बावजूद प्रगतिशील रचनाकर्म अपनी स्वभाविक गति से आगे बढ़ता रहा। प्रगतिशील कवि मौन रहकर अपने रचनाकर्म में लगे रहे। प्रगतिवाद की बाढ़ का ज्वार उतरने तक प्रगतिशील कवियों की कविताओं ने परिपक्वता प्राप्त कर लोक-संपृक्त ढाँचा ग्रहण कर लिया था। जिसके केन्द्र में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन जैसे लोकचेतना संपन्न कवियों की रचनाएँ थीं।

अब प्रगतिशील कविताओं को प्रगतिवादी प्रवृत्तियों जैसे वर्गसंघर्ष, इतिहास-चेतना, सामाजिक यथार्थ, प्रतिष्ठा, परिवर्तन और भविष्योन्मुखता की प्रवृत्तियों को अलग से पहचानकर पृथक करते हुए व्यापक जीवन सौंदर्य की दृष्टि, लोकचेतना, ऐतिहासिक व्यापकता, यथार्थ के मूलरूप के प्रति सूक्ष्म दृष्टि, प्रकृति के साथ मैत्री को आसानी से पहचाना जाने लगा है। फिर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रगतिवादी विचारधारा ने प्रगतिशील काव्य को बहुत हद तक प्रभावित किया है। प्रगतिवादी चेतना के फलस्वरूप ही प्रगतिशील कविताओं में समाजिक दृष्टि की स्पष्टता दिखाई देती है जिसके कारण प्रगतिशील कवि परिष्कार और नवनिर्माण को ज्यादा महत्त्व देता परिलक्षित होता है तथापि वह स्वार्थों से परे नव-मानवता को स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। संभवतः इसीलिए वह लोक जीवन व सामाजिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों को अपनी कविताओं के माध्यम से समाप्त करने की बात कहता है और इसके लिए मानवीय मूल्यों को आवश्यक

मानता है, तो भला नागार्जुन इससे कैसे विरत रह पाते। उनकी कविताओं में जितना विद्रोह का स्वर मिलता है उतना ही अधिक लोकजीवन मिलता है। यही कारण है कि प्रकृति के सौंदर्य और चित्रण के साथ-साथ लोक का चित्रण नागार्जुन की विशेषता रही है। उनकी 'बादल को घिरते देखा है', 'सतरंगे पंखों वाली', 'सफेद बाल', 'बलाका', 'वसंत की अगवानी' 'पावस तुम्हें प्रणाम', 'फूले कदम्ब', 'घन-कुरंग', 'मेघ बजे' जैसी कविताओं में प्रकृति का केवल आलंबन और उद्दीपन रूप ही नहीं बल्कि जन और जनपदों के लोकजीवन और संस्कृति के स्वर भी सुनाई देते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में बाबा नागार्जुन की कविताओं को आधार बनाकर प्रगतिशील कविताओं में जन, जनपद और लोक-संस्कृति के निरूपण का अध्ययन-विश्लेषण किया गया है।

उपलब्ध साहित्य- 'आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ' (डॉ. नामवर सिंह), 'संस्कृति के चार अध्याय' (रामधारी सिंह दिनकर), 'नागार्जुन रचनावली' (संपादक-शोभाकांत), 'नागार्जुन' (संपादक-सुरेशचंद्र त्यागी), 'हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास' (डॉ. बच्चन सिंह), 'कविता के सम्मुख' (डॉ. गोविंद प्रसाद), 'नयी कविता और अस्तित्ववाद' (डॉ. रामविलास शर्मा)।

शोध पद्धति- प्रस्तुत शोधपत्र लेखन हेतु तथ्याख्यानपरक विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

विमर्श-

सृजन, पालन, संहार और फिर पुनर्सृजन की जो बात साहित्यिक पुराणों में की जाती रही है, प्रगतिवाद भी छायावादी वैयक्तिक-सृजन जैसी अन्य बातों के भी प्रतिरोध में उसी संहार की बात कर रहा था। प्रगतिवाद के संहार से ही प्रगतिशील पुनर्सृजन का वह बीज अंकुरित होता दिखाई देता है जो प्रगतिशील कवियों के काव्य को वर्ग संघर्ष से परे जीवन के वैभव का अनुभव करने की आजादी देता है। मुक्तिबोध, केदारनाथ, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि सभी में वही पुनर्सृजन दिखाई देता है। इसलिए प्रगतिशील साहित्य निरंतर गतिमान है। डॉ. नामवर सिंह इस संबंध में लिखते हैं कि "प्रगतिशील साहित्य कोई स्थिर मतवाद नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर विकासशील साहित्य-धारा है,

जिसके लेखकों का विश्वास है कि प्रगतिशील साहित्य लेखक की स्वयंभू अंतःप्रेरणा से उद्भूत नहीं होता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के क्रम से वह भी परिवर्तित और विकसित होता रहता है और उसके सिद्धांत उत्तरोत्तर स्पष्ट तथा अधिक पूर्ण होते चलते हैं।¹ नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन आदि कवियों की रचनाओं से प्रगतिशील साहित्य के इस विकास का पता चलता है जिन्होंने ग्रामीण जीवन को अपनी काव्यचेतना का अंग बनाया। यही कारण है कि अहीर की अनपढ़ बेटी, चंपा, केवट, स्कूल के मास्टर, चंदू आदि के जैसे चरित्रों को इन कवियों ने अपनी लेखनी की आवाज दी है। अभिजात्य वर्ग जिन ग्रामीणों को पिछड़ा मानकर उनको उपेक्षित करता आया है उसी वर्ग को प्रगतिशील कवियों के द्वारा अपने अधिकारों की तलाश का अवसर दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद का लक्ष्य सामाजिकता को स्थापित करना था तो प्रगतिशील कविता का लक्ष्य समाजनिर्माण और परिष्कार की शक्तियों को संगठित करना था। जिसके लिए प्रगतिशील कवियों ने ग्रामीण लोक और शहरी लोक दोनों की पड़ताल की। प्रगतिशील कवियों की इसी प्रस्तुतिकरण के संबंध में डॉ. नामवर सिंह लिखते हैं कि "कविता में पहली बार किसानों- विशेषतः मजदूरों के गंदे पैरों की पवित्र धूल दिखाई दी संध्या के झुटपुटे में पंत जी को चिड़ियों के 'टी-वी-टी-टुट-टुट' के साथ ही डगमग डग घर का मग मापते हुए कुछ श्रमजीवी दिखाई पड़ गए; और टीले पर उन्हीं के नंगे तन, गदबदे बदन वाले लड़के भी आ गए। कविता में पहली बार इतनी व्यापक सहानुभूति का प्रवेश हुआ।"²

नागार्जुन की रचनाओं में जो लोकजीवन आता है वह लोक-संस्कृति के विभिन्न तत्वों को अपने में समेटे हुए है। यह केवल दो शब्दों 'लोक' एवं 'संस्कृति' को संयोजन मात्र नहीं है बल्कि दो व्यापक अवधारणाओं का ऐसा संयुग्मन है जो स्वयं में असीम आकाश का विस्तार अपने में समेटे हुए है। 'लोक' के अंतर्गत केवल ग्रामीण एवं नगरीय समाज के वे सभी लोग सम्मिलित किये जा सकते हैं जो अपनी रुचि से उन परंपराओं एवं मान्यताओं आदि के उसी रूप में निर्वाह को मान्यता देते हैं जिस रूप में उन्होंने इन्हें अपने पूर्वजों से ग्रहण किया था और "संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज में हम जी रहे हैं, उसी संस्कृति हमारी है.....संस्कृति हमारे जीवन को व्यापे हुए है।"³ अतः कहा जा सकता है कि 'लोक-संस्कृति' अपने पारंपरिक रूप को व्यक्त करने वाली अवधारणा है जिसका पालन अपनी वे लोग करते हैं जो नगरों, ग्रामों या वनों; कहीं भी रहते हुए अपनी संस्कृति के प्रति रुचि रखते हुए उसकी समृद्धि में ही संतुष्टि का भाव रखते हैं। 'लोक-संस्कृति' इतनी व्यापक अवधारणा है कि लोकसाहित्य, लोकवार्ता, लोकजीवन आदि सभी सांगोपांग तत्वों के साथ 'लोक-संस्कृति' में ही समाहित होते हैं। अतः इन तीनों में समानधर्मी होने वाले विभिन्न तत्वों जिनमें लोक व्यवहार या लोकाचार, लोकदेवता, लोककथा, लोक विश्वास, लोकपर्व, लोकगीत, लोकसंगीत, लोकवादय, लोकनृत्य, लोकनाट्य, लोककला, लोक परिधान, लोक पकवान, लोक सुभाषित एवं लोक धर्म से संबंधित किसी भी प्रस्तुतिकरण को लोक का ही प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। प्रगतिशील कवियों केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, बाबा नागार्जुन, त्रिलोचन

आदि की कविताओं में भी लोक के विविध पक्षों का उद्घाटन हुआ है जिसके कारण इन कवियों को 'जनकवि' या लोककवि मानना हिन्दी की परंपरा बन चुकी है।

प्रगतिशील कवि कभी स्वयं के बारे में न सोच कर अपने ग्राम की ही कुशल सोचता है। जैसे- "याद आता है मुझे अपना तरुनी ग्राम/ याद आती लीचियाँ और आम/ याद आते मिथिला के रुचिर भू-भाग/ याद आते धान/ याद आते कमल, कुमुदिनी और तालमखान/ याद आते शस्य श्यामल जनपदों के/ रूप-गुण-अनुसार ही रक्खे गये वे नाम/ आते वेणु-वन वे, नीलिमा के निलय अति अभिराम।"⁴ नागार्जुन की कविताओं में लोकचेतना का प्रारंभ चौथे दशक की कविताओं से प्रारंभ होकर अंत तक चलता है। उनकी मैथिली बोली में लिखी गयी कविताओं में लोक-सांस्कृतिक प्रतिमानों की भरमार है लोक-संस्कृति के विभिन्न तत्व जैसे- लोकव्यवहार, रीतिरिवाज, परंपराएँ लोक पर्वोत्सव आदि का चित्रण बाबा नागार्जुन की कविताओं में मिलता ही है, हिंदी कविताओं में भी धर्म, इतिहास, पुराण, कला, आस्था आदि लोक प्रतिमान विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होते हैं। प्रभाकर माचवे नागार्जुन को लोक-मंगल की तलाश में भटकने वाला बताते हुए उनके काव्य में इन विभिन्न अभिव्यक्तियों को संदर्भित होते हुए कह उठते हैं- "हमने तुम्हें देखा है कैसे कैसे रूप में/ वर्षा में, धूप में, रूप में, अरूप में, पोखर में, कूप में, नदी में, गड्ढे में, सागर में, खेत में, पुआल में, सूप में"⁵ प्रभाकर माचवे जनता की सोच और संवेदना से एक जनकवि की सोच और संवेदना का गहरा साम्य बताते हुए नागार्जुन को जनकवि का सच्चा उदाहरण स्वीकार करते हैं।

प्रगतिवाद से प्रभावित होने के कारण कुछ प्रगतिशील कवियों ने भी विरोध, प्रतिरोध और विद्रोह का झण्डा उठाया हुआ है इनमें नागार्जुन का स्वर सर्वाधिक प्रखर है लेकिन उनका प्रतिरोध भी लोकजीवन से संपृक्त दिखाई देता है वे कभी लोकव्याप्त शोषण, गरीबी, भुखमरी, अभावों की बात करते हैं तो कभी अमानवीय स्थितियों का सामना करते हुए निम्नमध्यमवर्ग और सर्वहारा की बात करते हैं। उनकी कविताएँ 'प्रेत का बयान', 'अकाल और उसके बाद', 'जयति-जयति सर्वमंगला', 'यह कैसे होगा', 'मंत्र', 'नाकहीन मुखड़ा', 'देखना ओ गंगा मड़िया', 'मास्टर', 'जया' आदि लोकजीवन के प्रति उनकी गहरी संवेदना के सच्चे साक्ष्य हैं। उनकी कविता 'प्रेत का बयान' शीर्षक कविता से एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें नागार्जुन लोक के प्रति अपनी स्पष्ट और दृढ़ प्रतिबद्धता खुलकर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं वे लिखते हैं- "धरनी थी, माँ थी, बच्चे थे चार/ आ चुके हैं दयासागर, करुणा के आतार!/ आपकी ही छाया में/ मैं ही था बाकी/ क्योंकि करमी की पत्तियाँ अभी कुछ शेष थीं/ हमारे पुश्तैनी पोखर में/ मनोबल शेष था सूखे शरीर में.....।"⁶ ग्रामीण ही नहीं शहरी लोक भी गरीबी, तंगहाली और फटेहाल जी रहा है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आत्मीयता और समभाव की जो विशेषताएँ भी प्रगतिशील कवियों की अपनी पहचान है। इन विशेषताओं को संदर्भित करते हुए कहा जा सकता है कि जीवन का जो सौंदर्य प्रगतिशील कवियों को दिखाई देता है वह न तो छायावाद की नितांत वैयक्तिक कविताओं में था और न ही प्रगतिवाद की मार्क्सवादी कविताओं में। प्रगतिशील कवियों ने सत्य को स्वीकार भी किया और प्रतिरोध को वर्ग संघर्ष की बजाय सामाजिक समस्याओं के निराकरण की ओर मोड़ दिया जिसके कारण इन कवियों

की कविताओं में राष्ट्रप्रेम और समाज की महत्ता की सघनता अपने नये कलेवर के साथ अन्य काल से अधिक दिखाई देती है।

यह सघनता नागार्जुन की कविताओं में जनपदीय प्रतीकों के साथ प्रस्तुत होती है जिसके कारण डॉ. बच्चन सिंह 'उत्तर-स्वच्छंदतावाद-युग' में लिखते हैं कि 'जनपदीय मौसम, ऋतुचक्र, पेड़-पौधे, फल-फूल उनकी चेतना में ऐसे रचे-बसे हैं जैसे धमिनियों में दौड़नेवाला खून। उनके सौंदर्य-चित्रण में कवि का उल्लास भी बरसता चलता है। पाठक कवि के साथ खेतों की मेड़ों पर घूमता, कछारों में उतरता, गेहूँ-धान की बालों को छूता-चूमता, मौलश्री, कटहल की टटकी गंध को सूँघता, वंशी-मादल के स्वरों पर झूमता, किशोरियों के कोमल कंठों में डूबता आज के ऊबड़-खाबड़ जीवन को नया अर्थ और आस्तिकता देता है।'⁷ किसान के प्रेम का संबंध उसकी फसल से दिखाने वाले बाबा नागार्जुन की कविताओं में लोकजीवन और लोकसंस्कृति के तत्वों के समावेश की वकालत स्वयं त्रिलोचन भी करते हैं। यही कारण है कि त्रिलोचन जैसे प्रगतिशील कवि ने बाबा नागार्जुन को प्रगतिशील और 'लोकाकांक्षा के सहचर'⁸ कहा है। हालाँकि कुछ आलोचकों नागार्जुन को अस्थिर विचारधारा का मानते हुए कहते हैं कि उनकी विचारधारा स्थिर नहीं रहती इसीलिए एक स्थान पर जिसका विरोध करते हैं दूसरे स्थान पर उसका समर्थन भी करते मिलते हैं। इस संदर्भ में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि नागार्जुन की व्यक्ति से बुराई नहीं बल्कि 'गलत' से विरोध था। फिर चाहे वह गलत अच्छे व्यक्ति द्वारा किया गया हो या बुरे व्यक्ति द्वारा। भारतेन्दु युग में भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित साहित्यकारों द्वारा अंग्रेजों के खुले विरोध के बावजूद राजभक्ति के संदर्भ में उनके द्वारा जजिया कर हटाने जैसे अच्छे कार्यों के लिए कई साहित्यकारों द्वारा प्रशंसा भी की गई थी लेकिन विरोध और प्रशंसा दोनों के कारण जिस तरह उन्हें अस्थिर विचारधारा नहीं ठहराया जा सकता उसी प्रकार नागार्जुन के प्रति भी यह विचारधारा एकपक्षीय दिखाई देती है। इस संबंध में स्वयं नागार्जुन कहते हैं कि 'प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ, प्रतिबद्ध हूँ- / बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त / -संकुचित 'स्व' की आपाधापी के निषेधार्थ..... / अविवेकी भीड़ की 'भेडियाधसान के खिलाफ..... / अंध-बधिर'..... 'व्यक्तियों' को सही राह बतलाने के लिए..... । अपने आपको भी व्यामोह से बारंबार उबारने के खातिर..... प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ शत प्रतिशत प्रतिबद्ध हूँ।'⁹

नागार्जुन की कविताओं में प्रयुक्त लोकभाषा उनकी कविताओं में लोकजीवन और संस्कृति को और भी अधिक प्रभावशाली बना देती है। उनकी कविताओं में लोकप्रचलित शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी यथा-स्थान प्रयोग किया गया है। साथ ही लोकभाषिक शब्दावली के शब्दों हिरनौटा, हुलास, तरउनी, काज, लिबास, देसकोस, दूधिया, जाड़ा, कलमुँही, फुसफुस, भुवखड़, भिसिल, खूसट, बौडम, मजूरी, बत्ती आदि का प्रयोग उनकी कविताओं में यत्र-तत्र मिल जाता है। यह उनकी कविताओं में लोकजीवन और लोकसंस्कृति के महत्त्व का सूचक है। प्रेमशंकर नागार्जुन की इस विशेषता के संबंध में बताते हैं कि 'लोकजीवन की संपृक्ति ने नागार्जुन की कविताओं में लोक उपादानों का प्रवेश कराया है : सामान्य जन से अपने कथ्य की सामग्री प्राप्त करना, संवेदन को गहराना और देसी मुहावरे में अपनी बात कहना। लोकधुनों का उपयोग

करते हुए वे अपनी कविता की अभिजातय सीमाओं को तोड़ते हैं, कबीर की तरह।'¹⁰ अतः यह देखा जा सकता है कि नागार्जुन की कविताओं में जन, जनपद लोकजीवन और लोक-संस्कृति या तो कविता की अंतर्वस्तु के रूप में लोकविश्वास, लोकगीत, लोकचेतना का प्रतिबिंब बनकर सामने आती है, या दैनिक जीवन में प्रयुक्त लोकभाषिक शब्दावली के रूप में ही सही, लेकिन आती अवश्य है। नागार्जुन की प्रकृति से सम्बद्ध कविताओं में लोकधुन और लोकगीतों को अत्यंत निकट से देखा जा सकता है। उनकी कविता 'बादल को घिरते देखा है', 'सतरंगे पंखो वाली' आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। डॉ. गोविंद प्रसाद नागार्जुन की काव्य भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि 'नागार्जुन की कविताओं का शिल्प काफी सधा हुआ है। भाषा एकदम साफ और सीधी, बिना पेचो-खेम लए हुए गाँव देहात के मजदूर-किसान की तरह भाषा को जीवित और व्यवहारिक बनाने के लिए नागार्जुन अपनी कविताओं में मुहावरों या बोली प्रधान भाषा का इस्तेमाल अधिक करते हैं।'¹¹ बच्चन सिंह भी नागार्जुन की लोकभाषा की यही विशेषता मानते हैं कि उनकी कविताओं में लोकछंद की लय का पूरा ध्यान रखा गया है। वे कहते हैं कि मिथिला का आभास नागार्जुन की काव्यभाषा में सुवासित होता है वे लिखते हैं कि 'नागार्जुन की भाषिक मुहावरे ठेठ गाँव के हैं। जहाँ संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहाँ पर भी गंवई रंग चढ़ा हुआ है।'¹² इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रगतिशील कवियों की कविताओं में जन, जनपद और लोक-संस्कृति को विभिन्न रूपों में चिन्हित किया है। जो लोक की सामाजिक संरचना, उनका रहन-सहन, तौर-तरीके आदि के रूप में विभिन्न संदर्भों को लेकर प्रस्तुत होते हैं। डॉ. रामविलास शर्मा नागार्जुन की कविताओं में लोक-संस्कृति के चित्रण को लेकर कहते हैं कि 'नागार्जुन की कविताएँ लोक-संस्कृति के इतने नजदीक हैं कि उसी का एक विकसित रूप मालूम होती हैं।'¹³

उपसंहार-

प्रगतिशील काव्यधारा में जितनी व्यापक है, उतनी विविधतापूर्ण भी। इसके रचनाकारों नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन आदि की रचनाशीलता को समग्रता में देखा जाये तो यह व्यापकता और विविधता के विशाल कैनवास पर प्रकीर्णित होती दिखाई देती है। प्रगतिशील कवियों ने अपनी कविताओं में यथार्थ के आलोक में लोक के सुख-दुःख और जीवन को चित्रित किया है। नागार्जुन इसके अपवाद नहीं कहे जा सकते। उनकी कविताओं में लोक की व्याप्ति व्यापक स्तर पर दिखाई देती है। फिर भी विद्वान नागार्जुन की कविताओं को उनकी ख्याति का आधार मानते हैं। नागार्जुन की अधिकांश कविताओं में प्रगतिवादी तत्वों को तलाशने की परिपाटी इतनी अधिक प्रचलित हुई कि उनकी कविताओं में जन, जनपद और लोक-संस्कृति के प्रतिमानों और संदर्भों पर लंबे समय तक विमर्श ही नहीं किया जा सका। जबकि नागार्जुन की कई कविताओं में भाषा से लेकर विषय-वस्तु के स्तर तक लोक-संस्कृति व्यापक रूप से उपस्थित हुई है। त्रिलोचन, प्रभाकर माचवे, डॉ. गोविंद त्रिगुणायत, डॉ. बच्चन सिंह आदि ने भी नागार्जुन की कविताओं में लोकजीवन और लोकसंस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति स्वीकार की है। यह अभिव्यक्ति उनकी लोकभाषिक शब्दावली से संपृक्त लोकधुनाधारित लोकगीतों में तो मिलती ही है, उन कविताओं में भी परिलक्षित होती है जहाँ वे निम्नमध्यमवर्ग एवं मजदूरदि सर्वहारा वर्ग के लोगों

के जीवनयापन, संस्कार और परिवेश को उसकी विविधता के साथ चित्रित करते हुए प्रगतिवादी कविताओं में जन, जनपद और लोक-संस्कृति की चेतना को अपनी प्रस्तुति का माध्यम बनाते हैं।

संदर्भ—

- 1- सिंह, डॉ. नामवर(संपादक), 'आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2009, पृ. -64
- 2- सिंह, डॉ. नामवर(संपादक), 'आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2009, पृ. -66
- 3- दिनकर, रामधारी सिंह, 'संस्कृति के चार अध्याय', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2005, पृ.-653
- 4- शोभाकांत(संपादक), 'नागार्जुन रचनावली', खंड-1, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-1, 2003, पृ.-41
- 5- त्यागी, सुरेशचंद्र(संपादक), 'नागार्जुन', आशिर प्रकाशन, सहारनपुर, 1984, पृ.-3

- 6- शोभाकांत(संपादक), 'नागार्जुन रचनावली', भाग-1, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ.-171
- 7- सिंह बच्चन, 'हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास', राधाकृष्ण प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, सोलहवाँ संस्करण, जुलाई, 2022, पृ.-413
- 8- त्यागी, सुरेशचंद्र(संपादक), 'नागार्जुन', आशिर प्रकाशन, सहारनपुर, 1984, पृ.-34
- 9- त्यागी, सुरेशचंद्र(संपादक), 'नागार्जुन', आशिर प्रकाशन, सहारनपुर, 1984, पृ.-37
- 10- त्यागी, सुरेशचंद्र(संपादक), 'नागार्जुन', आशिर प्रकाशन, सहारनपुर, 1984, पृ.-172
- 11- प्रसाद, डॉ. गोविंद, 'कविता के सम्मुख', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ.-82
- 12- सिंह बच्चन, 'हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास', राधाकृष्ण प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, सोलहवाँ संस्करण, जुलाई, 2022, पृ.-414
- 13- शर्मा, रामविलास, 'नयी कविता और अस्तित्ववाद', राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1993, पृ.-153